

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

Produto 1: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS COM ANÁLISES DOS DADOS DO PDDE E
AÇÕES AGREGADAS NA REGIÃO NORDESTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE
SUBPRODUTO 1.3

João Pessoa - PB
2022

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEAQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Figueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste:** relatório de prestação de contas do PDDE. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7599414>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório de prestação de contas do PDDE / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.
42 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 1: elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE e ações agregadas na região Nordeste.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

Relatório Técnico Final

Resumo: O presente relatório descreve as atividades executadas pelo Eixo de Monitoramento do projeto “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. Teve como objetivo geral desenvolver um relatório de prestação de contas do PDDE, identificado problemas na prestação de contas e apresentar a evolução dos principais fatores relacionados com o IrPC. Para o desenvolvimento do relatório de evolução do índice de regularidade com prestação de contas (IrPC) foram utilizadas as bases do Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostra utilizada no modelo de regressão foi composta por 153.152 observações, composta por 39.560 escolas públicas municipais e estaduais da Região Nordeste do país em um painel anual de dados para o período de 2017 a 2021. O modelo de regressão estimado objetivou entender quais fatores se relacionam com o Índice de Regularidade com Prestação de Contas (IrPC). O modelo de regressão linear múltipla adotado foi Pooled Ordinary Least Squares (POLS). O principal problema identificado estava associado aos processos de extração dos dados para construção do índice. Os resultados verificados na Região Nordeste são muito próximos à média nacional, inclusive seguindo uma tendência de evolução cíclica do índice no período, com uma queda acentuada em 2019. De forma geral, as escolas estaduais de 2017 a 2020 apresentaram um resultado maior que as escolas municipais. Foi identificado, que as escolas situadas em áreas urbanas apresentam de forma recorrente um resultado, em média, superior aos das escolas rurais. As escolas localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos em termos do IrPC. Por sua vez, as escolas em área de assentamento e em área de quilombos apresentam valores próximos do IrPC, contudo sempre abaixo do desempenho médio das escolas situadas em localização não diferenciada.

Palavras-chave: Ciência da Informação, Educação, Ciência de dados, Análise de dados, inteligência de negócio, IdeGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

Abstract: This report describes the activities performed by the monitoring axis of the project "Strengthening the money direct to school program in the Northeast region as a strategy for democratic management and quality education". Its general objective was to develop a PDDE accountability report, identify problems in accountability and present the evolution of the main factors related to the IrPC. To develop the report on the evolution of the accountability regularity index (IrPC) the databases of the Basic Education Census of the National Institute for Educational Studies and Research (INEP), administrative records of the Money Directly to School Program (PDDE) of the National Fund for Education Development (FNDE) and the territorial division of Brazil (DTB) of the Brazilian Institute of Geography and Statistics were used. The sample used in the regression model was composed of 153,152 observations, consisting of 39,560 municipal and state public schools in the Northeast region of the country in an annual panel of data for the period from 2017 to 2021. The estimated regression model aimed to understand which factors relate to the Accountability Regularity Index (IrPC). The multiple linear regression model adopted was Pooled Ordinary Least Squares (POLS). The main problem identified was associated with the data extraction processes for building the index. The results verified in the Northeast region are very close to the national average, even following a trend of cyclical evolution of the index in the period, with a sharp drop in 2019. In general, state schools from 2017 to 2020 showed a higher result than municipal schools. It was identified, that schools located in urban areas recurrently present a result, on average, higher than those of rural schools. Schools located in indigenous lands present, on average, the lowest results in terms of the IrPC. In turn, schools in settlement area and in quilombos area present values close to the IrPC, however always below the average performance of schools located in non-differentiated location.

Keywords: Information Science, Education, Data Science, Data Analysis, Business Intelligence, IdeGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE SIGLAS

CECAMPE-NE - Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – Região Nordeste

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DTB - Divisão Territorial Do Brasil

EEx – Entidade Executora

EM – Entidade Mantenedora

ETL - Extract, Transform, Load

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IdeGES - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

IrPC – Índice de Regularidade com Prestação de Contas

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PDI - Pentaho Data Integration

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

POLS - Pooled Ordinary Least Squares

SAE – Sistema de Avaliações Educacionais

SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira

SQL - Structured Query Language

UEx – Unidade Executora

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.
- Figura 2: Relacionamentos entre tabelas – Chaves primárias e estrangeiras
- Figura 3: PG Admin apresentando as tabelas inseridas no banco de dados
- Figura 4: Registro dos dados originais inseridos no OneDrive do projeto
- Figura 5: Análise estatística no Software R
- Figura 6: Diagrama da infraestrutura
- Figura 7: Portal do CECAMPE-NE
- Figura 8: Arquivos Pentaho do processo de ETL.
- Figura 9: Jobs do Pentaho da base CECAMPE-NE
- Figura 10: Transformações para SIGEF e saldos
- Figura 11: Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE
- Figura 12: DBeaver conectado ao banco de dados CECAMPE-NE
- Figura 13: Modelo entidade relacionamento do banco de dados CECAMPE-NE
- Figura 14: Evolução da Média do IrPC na Região Nordeste e no Brasil, 2017 a 2021
- Figura 15: Evolução da Média do IrPC na Região Nordeste por dependência administrativa da escola, 2017 a 2021
- Figura 16: Evolução da Média do IrPC na Região Nordeste por localização da escola, 2017 a 2021
- Figura 17: Evolução da Média do IrPC na Região Nordeste por localização diferenciada da escola, 2017 a 2021
- Figura 18: Evolução da Média do IrPC por estados da Região Nordeste, 2017 e 2021
- Figura 19: Taxa de variação percentual da Média do IrPC por estados da Região Nordeste, 2017 e 2021
- Figura 20: Indicadores de transição da classificação do IrPC entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Escolas com os melhores desempenho no IrPC na Região Nordeste, 2017 a 2021

Tabela 2: Escolas com os piores desempenho no IrPC na Região Nordeste, 2017 a 2021

Tabela 3: Tabela de contingência da classificação do IrPC entre 2017 e 2021

Tabela 4: Resultados do modelo de regressão múltipla (POLS). Variável dependente: IrPC (em logaritmo), escolas da Região Nordeste entre 2017 e 2021

Sumário

1. INTRODUÇÃO	10
2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA	12
3. METODOLOGIA.....	12
4. DESENVOLVIMENTO.....	13
4.1 Infraestrutura de hardware e software	17
4.2 Processo de ETL e estrutura dos bancos de dados	19
5. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE REGULARIDADE COM PRESTAÇÃO DE CONTAS (IrPC) DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE: 2017 A 2021	26
6. CONSIDERAÇÕES	41

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades executadas pelo Eixo de Monitoramento do projeto “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O relatório é descrito conforme as especificações determinadas no projeto e refere-se ao relatório final de atividades do Eixo.

A apresentação das atividades contidas neste relatório trata dos subprodutos que estão sobre responsabilidade da equipe. Alertamos que o detalhamento da infraestrutura de hardware e software, de dados, das estruturas de transformação aqui descritas e apresentadas atendem não somente a proposta deste relatório, mas os demais subprodutos relacionados ao Produto 1 do Eixo de Monitoramento.

Este relatório técnico conclusivo está organizado em quatro capítulos, sendo o primeiro com a introdução, descrição da proposta, justificativa e metodologia aplicada. O segundo descreve as fases do desenvolvimento do projeto. O terceiro capítulo apresenta as análises realizadas e o quarto traz as considerações.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do Eixo de Monitoramento se reuniu inicialmente de forma semanal, às quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2, as reuniões passaram a ser de forma quinzenal, ainda às quintas-feiras, mas no horário da noite e na fase final as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante, ocorrendo o acompanhamento por parte do gestor da equipe, sendo as reuniões de acompanhamento fundamentais para alinhamento das atividades, comunicação da equipe e resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgiram à medida em que o projeto foi se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades, foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto, estes quadros foram apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2 e 2022.1 e são sintetizados na Figura 1.

Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades

executadas, bem como, sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA

Para este relatório foi proposto como objetivo geral desenvolver um “RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE”, tendo por base dados disponibilizados, de modo a identificar problemas na prestação de contas e apresentar a evolução dos principais fatores relacionados com o IrPC aplicados à Região NE, evidenciado no relatório a execução do PDDE Educação Especial nas entidades mantenedoras.

Também foi proposta a elaboração de um manual em formato de “guia de perguntas e respostas” sobre a prestação de contas do PDDE e das Ações Integradas a ser divulgado para as escolas da Região Nordeste. Este manual foi elaborado em conjunto com a equipe do Eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE e é apresentado como um documento à parte, intitulado “MANUAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)” e aborda as questões sobre prestação de contas e demais itens relacionados com o programa do PDDE, como a adesão, as obrigações fiscais, sobre a transferência de recursos etc.

Este trabalho se deu pelo desenvolvimento das bases de dados, e análises estatística sobre a evolução do índice de regularidade com prestação de contas (IrPC) do PDDE na Região Nordeste: 2017 a 2021”. Os dados sobre a prestação de contas também fazem parte dos painéis interativos “dashboards” que permitem de forma online, a consulta e análise de um conjunto de indicadores e dados que compõe o IdeGES e que estão no escopo do programam do PDDE, possibilitando, assim, aos gestores e interessados, identificar informações sobre saldos, adesão, execução e prestação de contas. Os painéis elaborados pelo CECAMPE-NE Eixo Monitoramento podem ser acessados pelo endereço eletrônico <<https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do relatório de evolução do índice de regularidade com prestação de contas (IrPC) do PDDE na Região Nordeste: 2017 a 2021. As bases de dados utilizadas neste relatório foram o Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostra utilizada no modelo de regressão foi composta por 153.152 observações, composta por 39.560 escolas públicas municipais e estaduais da Região Nordeste do país em um painel anual de dados para o período de 2017 a 2021.

O modelo de regressão estimado objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Regularidade com Prestação de Contas (IrPC) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas prestam conta de forma regular dos recursos do Programa.

O modelo de regressão linear múltipla adotado foi Pooled Ordinary Least Squares (POLS), com a seguinte especificação:

$$\log(IrPC_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(IrPC_{i,t-1}) + \sum_r \pi_r Porte_{r,it} + \alpha_2 DAM_{it} + \alpha_3 Urb_{it} + \sum_k \beta_k LDE_{k,it} + \sum_w \eta_w INF_{w,it} + \phi_j + \gamma_t + u_{it},$$

Em que: $\log(IrPC_{i,t-1})$ é o logaritmo natural da variável IrPC defasada em um período, capturando um possível efeito de persistência no desempenho do índice, ou seja, será que escolas com bons indicadores de prestação de constas do PDDE tende a preservar esse resultado nos períodos posteriores; $Porte_{r,it}$ representa o r-ésimo porte da escola i no ano t em termos de matrículas (proxy para a complexidade da gestão escolar); DAM_{it} é uma variável binária que capta a dependência administrativa municipal da escola; Urb_{it} capta a localização da escola em área urbana; $LDE_{k,it}$ representa a k-ésima localização diferenciada da escola (como terra indígena, área de quilombos e área de assentamento); $INF_{w,it}$ capta a w-ésima disponibilidade de infraestrutura escolar (laboratório, quadra de esportes e banda larga); ϕ_j e γ_t representam, respectivamente, o efeito fixo do j-ésimo estado nordestino e efeitos do t-ésimo período de tempo.

Além da estimação do modelo acima, foi realizada análises descritivas para analisar a evolução do IrPC no período de interesse da presente investigação. Todas as análises foram desenvolvidas usando a linguagem Python 3.10.6.

Para o painel de dados interativos, foram adotadas as premissas da mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*). Foi realizada a extração e levantamento dos dados das bases fornecidas pelo FNDE e para as demais bases necessárias à construção do relatório, foi realizado a análise dos dados do painel de indicadores < <https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/fnde-estrategico/plano-estrategico/indicadores>> que já estavam disponíveis, efetuado o levantamento de necessidades, realizado a identificação O desenvolvimento deste produto foi baseado no conceito de painéis de *Business Intelligence* BI, as aplicações de BI se destacam na atual sociedade globalizada onde a informação é fator estratégico e competitivo. Permite analisar o passado, com base em dados, para que os gestores tomem decisões melhores visando à identificação dos problemas, assim como um estudo para análise e futuras propostas de melhorias.

4. DESENVOLVIMENTO

As atividades para o desenvolvimento dos painéis para construção deste relatório técnico foram iniciadas no primeiro semestre de 2021, com as atividades iniciais de extração e levantamento dos dados e análise inicial dos dados. Estas atividades

seguiram a sequência indicada na literatura para o desenvolvimento de uma aplicação de BI.

Extração e Levantamento dos dados:

- ✓ Todos os dados coletados sobre o PDDE foram retirados de sites oficiais e Olinda. A plataforma Olinda é descrita com um módulo de regulação digital e uma plataforma ágil de serviços, que é mantida pelo Banco Central e oferece acesso em tempo real a uma série de bases de dados.
- ✓ Todos os dados coletados do IBGE foram consultados em *sites* e sistemas oficiais do IBGE.
- ✓ Todos os dados coletados do censo escolar foram de sites oficiais do INEP.

Verificação de persistência dos dados (banco de dados):

- ✓ Todas as planilhas encontradas que fazem referência ao PDDE foram inseridas no nosso banco.
- ✓ Além disso, dados oficiais do IBGE e Censo escolar (INEP) também foram coletados e inseridos.
- ✓ Chaves primárias e estrangeiras foram criadas (relacionamento entre as tabelas em andamento).
- ✓ Tabelas de apoio para as chaves foram criadas.
- ✓ Colunas extras em tabelas foram criadas.
- ✓ Esse banco está online e acessível por todos da equipe de monitoramento.
- ✓ Os dados originais estão armazenados em um Onde Drive acessível por todos da equipe de monitoramento.
- ✓ Limpeza e tradução de dados

Um primeiro modelo de entidades e relacionamento foi desenvolvido, conforme Figura 2.

Figura 2: Relacionamentos entre tabelas – Chaves primárias e estrangeiras

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Então deu-se início à construção do banco de dados, conforme indicado na Figura 3. Estas foram atividades desenvolvidas no início do projeto, ainda no ano de 2021, portanto, as ferramentas diferem das usadas em outras fases do projeto descritas no tópico 2.1 onde está descrito as estruturas de hardware, software e de banco de dados em aplicação nos produtos disponibilizados pelo Eixo de Monitoramento.

Figura 3: PG Admin apresentando as tabelas inseridas no banco de dados

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Durante o desenvolvimento do projeto, os artefatos de software, documentação, scripts de banco de dados e outros documentos produzidos, foram armazenados em pastas no OneDrive e compartilhados com a equipe de monitoramento e eventualmente com a equipe do FNDE. Conforme registro na Figura 4.

Figura 4: Registro dos dados originais inseridos no OneDrive do projeto

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Nesta etapa do projeto as ferramentas utilizadas foram: PostgreSQL 13, PGAdmin4 – SQL, DbVisualizer 12, Excel, PowerBi, Sublime Text, Python Anaconda, GitHub, Pentaho Data Integration, OneDrive. Muitas destes ferramentais continuaram em uso até o final do projeto, quando da apresentação deste relatório.

Durante as atividades sobre análise das prestações de contas, identificação de problemas e estudo de melhoria, foram realizados:

- Análises sobre IdeGES e reconstrução do IdeGES;
- Inserção de nova tabela com dados IBGE/ATLAS (IDHM);

- Detecção de inconsistências em dados do IdeGES e códigos de estados e municípios de tabelas do PDDE;
- Geração de um relato das inconsistências. Estas inconsistências foram registradas e apresentadas ao FNDE em reuniões específicas sobre o tema. A principal anomalia identificada estava relacionada ao CNPJ. Tem mais CNPJ na tabela de IdeGES do que nas outras do PDDE retiradas do Olinda.

A etapa de análise das prestações de conta foi concluída. A equipe de monitoramento trabalhou com o *software R* para análise dos dados. A Figura 5, a seguir, representa as análises iniciais de prestação de contas das unidades executoras. O objetivo desta análise foi a identificação de problemas e realização de um estudo de melhoria. O detalhamento deste estudo e as propostas de melhoria são apresentadas no “RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO DO PDDE”.

Figura 5: Análise estatística no *Software R*

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Como resultado destas atividades foi elaborada uma primeira versão da base de dados com as informações sobre o cálculo do IdeGES.

4.1 Infraestrutura de hardware e software

Para implementação das atividades deste projeto foi necessário criar e implantar uma infraestrutura de hardware e software nas instalações da UFPB para hospedar as aplicações desenvolvidas. Esta infraestrutura é representada no diagrama da Figura 6.

Figura 6: Diagrama da infraestrutura

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

A infraestrutura é composta por:

- Servidor: Linux Ubuntu 20.04.5 LTS;
- Banco de dados: PostgreSQL 12.6;
- Pentaho Data Integration (PDI): pdi-ce-9.2.0.0-290;
- Python Anaconda: Python 3.9 (64-Bit);
- Power BI: PRO;
- Portal: provedor de portais - WIX.

Para a integração dos dados foram utilizadas cinco bases distintas, conforme disponibilidade dos dados, sua adequação as aplicações desenvolvidas para o projeto e indicação e acordos com a equipe técnica do FNDE, detalhadas a seguir:

- 8 tabelas com os dados de IDH e do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
- 4 tabelas com dados do censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;
- 3 tabelas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE;
- 1 tabela do Programa Caminho da Escola;

- 13 tabelas referentes aos dados do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE;
 - sendo 2 relativas ao IdeGES;
 - sendo 2 relativas a escolas passíveis de atendimento;
 - sendo 1 relativa a escolas sem UEx;
 - sendo 1 relativa ao cartão PDDE;
 - sendo 1 relativa mandato de dirigentes;
 - sendo 6 relativas a saldos e repasses (SIGEF e SAE).

Esta infraestrutura é utilizada por todas as equipes do CECAMPE-NE e hospeda as bases de dados e o portal do CECAMPE-NE e pode ser acessado pelo endereço eletrônico < <https://www.cecampe.ufpb.br/>> e é ilustrada na Figura 7, que indica a aba para o acompanhamento do índice de prestação de contas que compõe o IdeGES.

Figura 7: Portal do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

O detalhamento dos dados integrados pode ser verificado no modelo de entidade relacionamento desenvolvido para o projeto apresentado.

4.2 Processo de ETL e estrutura dos bancos de dados

As atividades indicadas na literatura sobre mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*) apresentam diferentes fases para criação de produtos de inteligência de dados. Entres estas atividades uma das principais é a de ETL, que consiste na extração, transformação e na leitura dos dados em suas bases de origem. Este tópico documenta e descreve este processo.

A ferramenta escolhida para o processo de ETL dos dados coletados foi o *Pentaho Data Integration (PDI)*. Segundo Pentaho (2022), o PDI é uma ferramenta que fornece recursos de extração, transformação e carregamento (ETL) que facilitam o processo de captura, limpeza e armazenamento de dados.

A Figura 8 é um *Print Screens* da pasta que armazena os arquivos do Pentaho. No momento em que esta imagem foi gerada, a pasta continha 53 arquivos.

Figura 8: Arquivos Pentaho do processo de ETL

Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
sharepoint_sigef_repasses.ktr	✓	10/10/2022 17:42	Arquivo KTR	24 KB
sharepoint_sigef_saldos.ktr	✓	10/10/2022 13:39	Arquivo KTR	61 KB
job_sigef.kjb	✓	10/10/2022 12:51	Arquivo KJB	10 KB
job_olindas.kjb	✓	08/10/2022 12:19	Arquivo KJB	28 KB
inep_dsu.ktr	✓	07/10/2022 11:29	Arquivo KTR	67 KB
job_inep.kjb	✓	07/10/2022 10:36	Arquivo KJB	10 KB
inep_icg.ktr	✓	07/10/2022 10:04	Arquivo KTR	47 KB
ideb_base_dados_org.ktr	✓	30/09/2022 12:54	Arquivo KTR	26 KB
sharepoint_SAE_SET_22.ktr	✓	27/09/2022 17:08	Arquivo KTR	135 KB
job_sharepoint_saldos.kjb	✓	27/09/2022 16:13	Arquivo KJB	23 KB
job_base_dos_dados_org.kjb	✓	20/09/2022 16:26	Arquivo KJB	11 KB
sharepoint_ideGes_SET_22.ktr	✓	19/09/2022 12:07	Arquivo KTR	86 KB
censo_educacao_basica_pos_lgpd_anten...	✓	10/09/2022 10:38	Arquivo KTR	193 KB
job_censo_educacao_basica.kjb	✓	10/09/2022 10:35	Arquivo KJB	10 KB
censo_educacao_basica_pos_lgpd.ktr	✓	10/09/2022 10:32	Arquivo KTR	756 KB
sharepoint_ideGes_Ago_22.ktr	✓	15/08/2022 10:33	Arquivo KTR	56 KB
sharepoint_pdde_ideges.ktr	✓	06/08/2022 08:01	Arquivo KTR	37 KB
sharepoint_pdde_ideges_complemento.ktr	✓	07/08/2022 09:40	Arquivo KTR	37 KB
sharepoint_saldos_todos_programas.ktr	✓	28/07/2022 17:12	Arquivo KTR	71 KB
pdde_cartao.ktr	✓	18/07/2022 17:02	Arquivo KTR	29 KB
job_pdde_cartao.kjb	✓	18/07/2022 15:03	Arquivo KJB	9 KB
ideb_alissio.ktr	✓	27/06/2022 11:04	Arquivo KTR	19 KB
job_ideb.kjb	✓	27/06/2022 10:47	Arquivo KJB	8 KB
pdde_ueex_com_mandato_do_deigente_v...	✓	20/06/2022 09:29	Arquivo KTR	18 KB
job_pdde_ueex_com_mandato_do_deigen...	✓	20/06/2022 08:40	Arquivo KJB	9 KB
Afazer: Share_Point.txt	✓	21/03/2022 06:53	Arquivo TXT	1 KB
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento...	✓	20/03/2022 13:15	Arquivo KTR	36 KB
censo_escolar_escolas_anos_2020.ktr	✓	18/03/2022 18:40	Arquivo KTR	140 KB
job_censo_escolar_escolas_anos.kjb	✓	18/03/2022 18:38	Arquivo KJB	32 KB
censo_escolar_escolas_anos_2019.ktr	✓	18/03/2022 16:09	Arquivo KTR	136 KB
censo_escolar_escolas_anos_2016a2018.ktr	✓	13/03/2022 19:03	Arquivo KTR	182 KB
sharepoint_pdde_todos_repasses_sae.ktr	✓	10/03/2022 20:31	Arquivo KTR	53 KB
base_dos_dados_org_censo_escolas_2016...	✓	07/03/2022 10:33	Arquivo KTR	79 KB
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_...	✓	14/02/2022 16:45	Arquivo KTR	27 KB
sharepoint_saldo_contas_ueex.ktr	✓	14/02/2022 14:37	Arquivo KTR	38 KB
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc.ktr	✓	01/02/2022 13:38	Arquivo KTR	45 KB
olinda_pnate_repasso.ktr	✓	01/02/2022 15:03	Arquivo KTR	84 KB

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Existe toda uma nomenclatura e terminologias próprias para utilização deste tipo de ferramentas. No PDI, um *job* é uma sequência de operações que, diferentemente de uma transformação, realiza operações completas. Um *job* permite, por exemplo, combinar transformações em uma sequência específica e, com isto, automatizar uma determinada tarefa. Por sua natureza, um *job* não fornece muitos recursos técnicos para manipular os dados em si, deixando isto a cargo das transformações.

Dada a quantidade de arquivos, no primeiro passo os dados foram agrupados em *jobs* por assunto. Perceba, na Figura 8, e representativa do Pentaho, que existem catorze *jobs* diferentes, representados por quadrados com setas alaranjadas:

Figura 9: Jobs do Pentaho da base CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Para esta etapa, foram criados os seguintes processos de transformação de dados:

- Olinda_PDDE_Primeiro, Olinda_PDDE_Adesao_Atualizacao, Censo_Escolar_Escolas_Anos e IDEB
 - jobs desativados (arquivos substituídos ou desatualizados)
- pdde_uex_com_mandato_do_dirigente_vencido
 - job que executa as transformações de uma planilha recebida por e-mail com informações sobre mandato de dirigentes vencidos
- pdde_escolas_sem_uex
 - job que executa as transformações de uma planilha recebida por e-mail com informações sobre escolas do PDDE que não possuem Unidades Executoras
- Sharepoint_Saldos

- *job* que remete a outros *jobs*, pois realizam transformações em diversos arquivos relativos ao PDDE e dão origem a várias tabelas no banco de dados, incluindo a tabela com as informações sobre o IdeGES das escolas
- SIGEF
 - *job* sobre dados de repasses e saldos do sistema SIGEF
- Censo_Educacao_Basica
 - *job* que executa transformações nos arquivos disponibilizados pelo INEP sobre o censo escolar da educação básica
- pdde_cartao
 - *job* que executa dados sobre o cartão pdde
- Olinda_PNATE e Olinda_Caminho_da_Escola
 - *jobs* que agrupam as transformações dos arquivos das ações integradas Programa Caminho da Escola e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
- Base_dos_Dados_ORG E INEP
 - *jobs* que executam transformações extras

Ainda foram desenvolvidas transformações do Pentaho para o *job* Olinda (geral), *job* SIGEF e a transformação dos saldos apresentado na Figura 10.

Figura 10: Transformações para SIGEF e saldos

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

As estruturas de transformação aqui apresentadas atendem não somente a proposta deste relatório, mas todos os subprodutos relacionados ao produto 1 do Eixo de Monitoramento.

Para realização dos processos de transformação, algumas definições e padronizações foram desenvolvidas:

Delimitador

Separar campos por ponto e vírgulas (;) ou pipe (|)

Cabeçalho (header)

Primeira linha deve conter o cabeçalho das colunas

Usar letras minúsculas

Separar nomes compostos por underline (_)

Tipos de dados

Decimais

Separados por ponto (.)

Manter número fixo de casas decimais

O ideal seria DECIMAL(X,2)

Isso quer dizer que o número tem no máximo X dígitos e que dois deles são depois do ponto separador. Exemplos: (9)(88.1)(403.23)(1520.10)

Texto

Evitar a utilização de ponto e vírgula (;) ou pipe (|).

Utilizar apenas como delimitador

Evitar aspas simples (') ou duplas (") nos campos de texto

Utilizar apenas como "enclosing character"

Não inserir valores textuais "null"

Ex. errado: Joao;Silva;15/08/1987;masculino;null;paraiba

Ex. correto: Joao;Silva;15/08/1987;masculino;;paraiba

Data

Padrão DD-MM-AAAA

Estas padronizações foram necessárias para atender os requisitos dos bancos de dados SQL. A *Structured Query Language* (SQL) ou Linguagem de Consulta Estruturada é uma linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional.

Além dos processos de ETL desenvolvidas com o Pentaho, foi necessário o desenvolvimento de vários scripts em Python, 39 somente para ajustes de SQL. Estes scripts foram utilizados para auxiliar nos processos de ajustes das tabelas e na identificação de problemas e anomalias que acontecem durante os processos de extração dos dados das suas bases originais e carga na base desenvolvida. Um script é um arquivo Python que se destina a ser executado diretamente. Quando você o executa, ele deve fazer algo. Isto significa que os scripts frequentemente conterão código escrito fora do escopo de qualquer classe ou função. Um módulo é um arquivo Python que se destina a ser importado para scripts ou outros módulos. Os scripts desenvolvidos foram disponibilizados no diretório de acesso aberto GitHub no endereço eletrônico <https://github.com/flaviocordula/etl_cecampe_ne>.

Uma vez efetuada a fase de ajustes de transformação dos dados, foram criadas as tabelas e pasta para o banco SQL. A Figura 10 apresenta os Print Screens das pastas que armazenam os arquivos SQL de criação de tabelas, atualização de tabelas e consultas (relatórios).

Figura 11 – Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Na elaboração deste relatório, existiam 33 arquivos SQL de criação de tabelas, 18 arquivos de atualização de tabelas, além da pasta OLD, que armazena arquivos descontinuados, e 35 arquivos de consultas ou de produção de relatórios. Boa parte desses arquivos são periodicamente atualizados.

A Figura 12, a seguir, é um *Print Screens* do DBeaver, um aplicativo de *software* cliente SQL e ferramenta de administração de banco de dados, com um dos arquivos de atualização de tabelas aberto.

Figura 12: DBeaver conectado ao banco de dados CECAMPE-NE

5. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE REGULARIDADE COM PRESTAÇÃO DE CONTAS (IrPC) DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE: 2017 A 2021

O modelo de regressão estimado, - utilizado para construção da análise, - objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Regularidade com Prestação de Contas (IrPC) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas prestam conta de forma regular dos recursos do Programa.

O resultado do Nordeste caiu, em média, de 7,53 em 2017 para 7,72 em 2021. Essa mesma tendência foi observada para o caso nacional, com um resultado no último período menor do que no início da série (de 7,83 em 2017 para 7,59 em 2021).

A Figura 14 exibe a evolução da média do Índice de Regularidade com Prestação de Contas (IrPC) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) de 2017 a 2021 para as escolas da Região Nordeste e do Brasil. Como pode ser observado, os resultados da Região Nordeste são muito próximos à média nacional, inclusive seguindo uma tendência de evolução cíclica do índice no período.

Figura 14: Evolução da Média do IrPC na Região Nordeste e no Brasil, 2017 a 2021

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

A Figura 15 exibe a evolução da média do IrPC das escolas da Região Nordeste de 2017 a 2021 por dependência administrativa, a fim de analisar se existem diferenças, em média, no desempenho do indicador. De forma geral, as escolas estaduais de 2017

a 2020 apresentaram um resultado maior que as escolas municipais, porém, em 2021, as escolas municipais passaram a ter um IrPC de 7,78, enquanto as estaduais 7,35.

Figura 15: Evolução da Média do IrPC na Região Nordeste por dependência administrativa da escola, 2017 a 2021

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

A Figura 16 demonstra a evolução da média do IrPC das escolas da Região Nordeste, de 2017 a 2021, por localização da escola. Como pode ser identificado, escolas situadas em áreas urbanas apresentam de forma recorrente um resultado, em média, superior aos das escolas rurais. No ano de 2021, as escolas urbanas tiveram um indicador 24,1% maior que o observado entre as escolas rurais (8,65 contra 6,97), sinalizando que escolas rurais tendem apresentar mais dificuldades de prestação de contas dos recursos do PDDE.

Figura 16: Evolução da Média do IrPC na Região Nordeste por localização da escola, 2017 a 2021

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

No que tange à localização diferenciada, por meio da Figura 17 é possível identificar que as escolas localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos em termos do IrPC, muito embora no período houve uma tendência de evolução no índice (cerca de 9% entre 2017 e 2021). Por sua vez, as escolas em área de assentamento e em área de quilombos apresentam valores próximos do IrPC, contudo sempre abaixo do desempenho médio das escolas situadas em localização não diferenciada.

Figura 17: Evolução da Média do IrPC na Região Nordeste por localização diferenciada da escola, 2017 a 2021

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

As Figuras 18 e 19 descrevem a evolução do IrPC entre as escolas nordestinas no início e final da série analisada (2017 e 2021). Da primeira figura, podemos destacar

que as escolas cearenses apresentaram, em média, os melhores indicadores, enquanto as escolas maranhenses tiveram os IrPC mais baixos.

Figura 18: Evolução da Média do IrPC por estados da Região Nordeste, 2017 e 2021

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Pela Figura 19, fica claro que no período de 2017 e 2021 houve uma variação positiva no desempenho do IrPC para maior parte dos estados da Região, com exceção para as escolas do estado de Sergipe, Alagoas e Ceará.

Figura 19: Taxa de variação percentual da Média do IrPC por estados da Região Nordeste, 2017 e 2021

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

5.1. Análises por escolas

A Tabela 1 apresenta as escolas da Região Nordeste com as melhores performances no Índice de Regularidade com Prestação de Contas (IrPC) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no período de 2017 a 2021. Essa classificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito alta (9 ou superior no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IrPC da escola entre 2017 e 2021 igual ao valor máximo do indicador (dez).

Sob os critérios acima, foram identificadas 77 escolas, das quais 19 são do estado do Piauí, 16 de Pernambuco, 15 do Ceará, 9 do Maranhão, 9 da Bahia, 5 da Paraíba, 3 de Sergipe e 1 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado de Alagoas apresentou tais atributos de performance. Esse resultado expresso na Tabela 1 é relevante por identificar escolas de referência da região no que tange ao desempenho da prestação de contas dos recursos.

Tabela 1: Escolas com os melhores desempenho no IrPC na Região Nordeste, 2017 a 2021

#	Código	Nome	UF	Classificação IrPC*					IrPC Média do Período
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	21096589	U E OLDACY JORGE VIEIRA	MA	1	1	1	1	1	10
2	21104069	UE PROF SANTINHA	MA	1	1	1	1	1	10
3	21104115	UE PEDRO MORENO DA SILVA	MA	1	1	1	1	1	10
4	21104247	UE JOSE LOPES SOBRINHO	MA	1	1	1	1	1	10
5	21106428	UNIDADE DE ENSINO MONTEIRO LOBATO	MA	1	1	1	1	1	10
6	21108943	UE MARLY SARNEY	MA	1	1	1	1	1	10
7	21109125	UE ANTONIO EVA	MA	1	1	1	1	1	10
8	21219052	UI ABDON BRAIDE	MA	1	1	1	1	1	10
9	21220808	COL PRESIDENTE CASTELO BRANCO IV	MA	1	1	1	1	1	10
10	22003010	COMPLEXO ESCOLAR GIL DE SOUSA MENESES	PI	1	1	1	1	1	10
11	22015612	ESC MUL ZILA ALMEIDA	PI	1	1	1	1	1	10
12	22030247	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SENA ROSA	PI	1	1	1	1	1	10
13	22035370	UNID ESC ANDRE PEREIRA DA SILVA	PI	1	1	1	1	1	10
14	22035400	UNID ESC PEDRO SOARES DA SILVA	PI	1	1	1	1	1	10
15	22036385	UNID ESC MONSENHOR UCHOA	PI	1	1	1	1	1	10
16	22061363	UNID ESC POLONORDESTE	PI	1	1	1	1	1	10
17	22083111	ESC MUL ANTONIO MARIANO DA CUNHA	PI	1	1	1	1	1	10
18	22083138	ESC MUL FERREIRA SANTOS BRITO	PI	1	1	1	1	1	10
19	22093079	U E JOAO JOSE RAMOS	PI	1	1	1	1	1	10
20	22093885	UNID ESC MARIANO DA SILVA NETO	PI	1	1	1	1	1	10
21	22100520	UNIDADE ESCOLAR LUIS MALAQUIAS	PI	1	1	1	1	1	10
22	22112863	UNID ESC CICERO MUNDINHO	PI	1	1	1	1	1	10
23	22116192	ESCOLA MUNICIPAL LAVINIA SARAIVA DE MOURA	PI	1	1	1	1	1	10
24	22116818	ESCOLA MUNICIPAL CICERO LINO DO NASCIMENTO	PI	1	1	1	1	1	10
25	22119744	UNID ESC MARIA JUCENEUDA MAIA	PI	1	1	1	1	1	10
26	22139451	UNID ESC VALDIR TINTILIANO DE SOUSA	PI	1	1	1	1	1	10
27	22142347	UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR OSVALDO JOSE DE ARAUJO	PI	1	1	1	1	1	10
28	22258710	ESCOLA MUNICIPAL TIA LURDES	PI	1	1	1	1	1	10
29	23002581	EMILIA PESSOA VERAS EEF	CE	1	1	1	1	1	10

#	Código	Nome	UF	Classificação IrPC*					IrPC
				2017	2018	2019	2020	2021	Média do Período
30	23002646	FRANCISCO OTTONI COELHO EEF	CE	1	1	1	1	1	10
31	23026448	EMEB ABILIO MARTINS	CE	1	1	1	1	1	10
32	23027363	MONSENHOR GONCALO DE OLIVEIRA LIMA EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
33	23027444	PEDRO CAMELO DA SILVA EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
34	23050691	JOSE PAULO DE SOUSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	CE	1	1	1	1	1	10
35	23060204	ABDON DANTAS DE ALMEIDA EEF	CE	1	1	1	1	1	10
36	23128291	MA ELVANISA MOURA FREITAS SILVA E E F	CE	1	1	1	1	1	10
37	23148217	PEDRO SATIRO EEIFM DR	CE	1	1	1	1	1	10
38	23148438	IRACY BEZERRA DE MORAIS ESC DE ENS FUND	CE	1	1	1	1	1	10
39	23169575	EEF - JUVINO FERREIRA	CE	1	1	1	1	1	10
40	23169818	EEF - PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO	CE	1	1	1	1	1	10
41	23225629	MARIA JOSE BEZERRA DE MELO ESC CID	CE	1	1	1	1	1	10
42	23230720	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DE REALEJO	CE	1	1	1	1	1	10
43	23231505	MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
44	24019194	ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO RODRIGUES	RN	1	1	1	1	1	10
45	25013548	EMEIEF LICA DUARTE	PB	1	1	1	1	1	10
46	25032666	ESC MUL JOSE PEREIRA FILHO	PB	1	1	1	1	1	10
47	25039113	EMEIEF ANA BRITO FIGUEIREDO	PB	1	1	1	1	1	10
48	25039237	E M E I E F PROF TRINDADE VERNA	PB	1	1	1	1	1	10
49	25104730	CRECHE CAIC ROMULO MAIA LEOPOLDINO	PB	1	1	1	1	1	10
50	26003210	ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA - EXU	PE	1	1	1	1	1	10
51	26005468	ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - OURICURI	PE	1	1	1	1	1	10
52	26016516	GRUPO ESCOLAR JOSE ARLONCO DE LIMA	PE	1	1	1	1	1	10
53	26018039	ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FERREIRA VERAS	PE	1	1	1	1	1	10
54	26020882	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO METHODIO DE GODOY LIMA	PE	1	1	1	1	1	10
55	26065568	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOAO XXIII	PE	1	1	1	1	1	10

#	Código	Nome	UF	Classificação IrPC*					IrPC
				2017	2018	2019	2020	2021	
56	26090511	ESCOLA MIN CEL ANTONIO FRANCISCO	PE	1	1	1	1	1	10
57	26090570	ESCOLA MINIMA MIZAELE PEREIRA DE LIRA	PE	1	1	1	1	1	10
58	26090619	ESCOLA MIN REVERENDO ANTONIO CARVALHO	PE	1	1	1	1	1	10
59	26100991	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS REGIS DE ANDRADE	PE	1	1	1	1	1	10
60	26112302	ESCOLA MUNICIPAL GERSON CARNEIRO DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
61	26121824	CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VALDEMAR DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1	10
62	26126044	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CLOTILDE DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1	10
63	26185059	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO GENIFA FELISBELA NOBRE	PE	1	1	1	1	1	10
64	26305615	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CARLOS SOARES DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
65	26419831	ESCOLA ESTADUAL JOSE FERREIRA DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
66	28006755	ESC MUL ANTONIO DA CRUZ FILHO	SE	1	1	1	1	1	10
67	28006798	ESC MUL DR JOSE PASSOS PORTO	SE	1	1	1	1	1	10
68	28006828	ESC MUL GRACILIANO APOLONIO DA FONSECA	SE	1	1	1	1	1	10
69	29058058	ESCOLA MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTOS	BA	1	1	1	1	1	10
70	29258340	ESCOLA MUNICIPAL ADELMARIO PINHEIRO	BA	1	1	1	1	1	10
71	29262267	COLEGIO MUNICIPAL RUI BARBOSA	BA	1	1	1	1	1	10
72	29273382	PREDIO ESCOLAR ERALDO TINOCO	BA	1	1	1	1	1	10
73	29298458	ESCOLA MUNICIPAL EDGARD SANTOS	BA	1	1	1	1	1	10
74	29320879	COLEGIO MUNICIPAL ARCHIMEDES ERNESTO DA SILVA	BA	1	1	1	1	1	10
75	29360072	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE CARLOS ARAUJO	BA	1	1	1	1	1	10
76	29387027	ESCOLA MUNICIPAL DEP LUIS EDUARDO MAGALHAES	BA	1	1	1	1	1	10
77	29437032	ESCOLA PASTOR JOSE EMILIO EMERENCIANO	BA	1	1	1	1	1	10

Nota: *A classificação do IrPC no valor igual 1 nessa tabela refere-se à condição Muito Alta.

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Por outro lado, a Tabela 2 apresenta as escolas da Região Nordeste com as piores performances no IrPC entre 2017 e 2021. Essa identificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito baixa (inferior a 4 no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IrPC da escola entre 2017 e 2021 abaixo ou igual a 3,33.

Sob tais condições, foram identificadas 99 escolas, das quais 50 são do estado do Maranhão, 12 de Pernambuco, 12 da Bahia, 8 de Sergipe, 7 da Paraíba, 6 de Alagoas, 2 do Piauí e 2 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado do Ceará foi listada na Tabela 2. Esse resultado pode ser útil para identificar escolas que possuem problemas recorrentes de desempenho do programa, sobretudo no que tange à prestação de contas dos recursos.

Tabela 2: Escolas com os piores desempenho no IrPC na Região Nordeste, 2017 a 2021

#	Código	Nome	UF	Classificação IrPC*					IrPC Média do Período
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	21139849	U E JOAQUIM FIALHO DE BRITO	MA	5	5	5	5	5	3,33
2	21139954	UE ALZIRA MENEZES DA COSTA	MA	5	5	5	5	5	3,33
3	21139997	UE AMERICA ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
4	21140006	UE ANTONIO ALVES PEREIRA I	MA	5	5	5	5	5	3,33
5	21140154	UE BERNARDO DEUSDETE DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,33
6	21140359	UE RAIMUNDO VIEIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
7	21140600	UE MANOEL DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
8	21140618	UE MANOEL INACIO DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
9	21140669	UE MARIA CARDOSO BARROS	MA	5	5	5	5	5	3,33
10	21140693	UE MARIA JOSE ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,33
11	21140723	U E LUZENIR FERRO LOBO	MA	5	5	5	5	5	3,33
12	21140820	UE ALCEBIADES RODRIGUES DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
13	21140928	UE BENTO GOMES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
14	21140979	UE DJALMA DUTRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
15	21141045	UE ESTADO DO MARANHÃO	MA	5	5	5	5	5	3,33
16	21141088	UE GASPARE DE LEMOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
17	21141193	UE JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO	MA	5	5	5	5	5	3,33
18	21141215	UE JOAO EVANGELISTA DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
19	21141290	UE JOAQUIM PERES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
20	21141304	UE JOAQUIM TAVORA	MA	5	5	5	5	5	3,33
21	21141371	U E JOSE LOPES DO NASCIMENTO	MA	5	5	5	5	5	3,33

#	Código	Nome	UF	Classificação IrPC*					IrPC
				2017	2018	2019	2020	2021	Média do Período
22	21141444	UE LUIS DE MORAES GOMES	MA	5	5	5	5	5	3,33
23	21141533	UE PEDRO VIEIRA DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,33
24	21141541	UE PETRONIO PORTELA	MA	5	5	5	5	5	3,33
25	21141703	UE SAO JUDAS TADEU	MA	5	5	5	5	5	3,33
26	21141797	UE MARIANO RODRIGUES DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
27	21141827	UE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
28	21141851	UE NELSON CARNEIRO	MA	5	5	5	5	5	3,33
29	21141924	UE RAIMUNDO ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,33
30	21142033	UE SEBASTIAO ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,33
31	21142092	UE SIMIAO RODRIGUES	MA	5	5	5	5	5	3,33
32	21142165	UE MANOEL MENDES REINALDO	MA	5	5	5	5	5	3,33
33	21142211	UE ANTONIO COSTA DE JESUS	MA	5	5	5	5	5	3,33
34	21148570	UIM GOVERNADOR ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,33
35	21177694	UE JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
36	21177929	EM OLIMPIO FRANCISCO SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
37	21179158	UE JOAO DA COSTA PARREAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
38	21190100	UE PEDRO QUARIGUASI	MA	5	5	5	5	5	3,33
39	21216495	UE OSCAR LOPES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
40	21216576	UE CIRIACO FARIAS DE MESQUITA	MA	5	5	5	5	5	3,33
41	21216789	UE DIONISIO FRANCISCO DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
42	21216800	UE EDSON DINIZ	MA	5	5	5	5	5	3,33
43	21244790	EM RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
44	21254575	UE LEONEL DIAS TORRES	MA	5	5	5	5	5	3,33
45	21268223	UE JOSE DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
46	21274266	EM OZIEL ALVES PEREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
47	21322830	UE LINO MANOEL FERREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
48	21323011	UE JOAQUIM ARAUJO DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
49	21323208	UE DEMETRIA SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
50	21402205	UE JOANA MARIA DA CONCEICAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
51	22015884	U E EPAMINONDAS CASTELO BRANCO	PI	5	5	5	5	5	3,33
52	22115765	UNIDADE ESCOLAR JANUARIA DE FRANCA	PI	5	5	5	5	5	3,33
53	24035572	ESC ISOLADA DR SILVIO BEZERRA DE MELO	RN	5	5	5	5	5	3,33

#	Código	Nome	UF	Classificação IrPC*					IrPC
				2017	2018	2019	2020	2021	Média do Período
54	24041742	E ISOLADA PROF FRANCISCO MAIA	RN	5	5	5	5	5	3,33
55	25009214	EEEIF DE AVE MARIA	PB	5	5	5	5	5	3,33
56	25016083	EEEF DE MUNDO NOVO	PB	5	5	5	5	5	3,33
57	25030213	EMEI PRESIDENTE TANCREDO NEVES	PB	5	5	5	5	5	3,33
58	25030299	EMEIF ANALIA GALDINO DOS SANTOS	PB	5	5	5	5	5	3,33
59	25030442	EMEIF DE CAJAZEIRAS	PB	5	5	5	5	5	3,33
60	25056468	GR ESC DE ENS FUND BENJAMIN CONSTANT	PB	5	5	5	5	5	3,33
61	25111981	ESC COMUNITARIA ASSENTAMENTO PADRE ASSIS	PB	5	5	5	5	5	3,33
62	26149753	CRECHE MUNICIPAL SAO DOMINGOS SAVIO	PE	5	5	5	5	5	3,33
63	26149761	CRECHE MUNICIPAL CAJUEIRO	PE	5	5	5	5	5	3,33
64	26149770	CRECHE MUNICIPAL FLOR DA COMUNIDADE	PE	5	5	5	5	5	3,33
65	26149850	CRECHE MUNICIPAL WALDEMAR DE SOUZA CABRAL	PE	5	5	5	5	5	3,33
66	26149869	CRECHE MUNICIPAL AME AS CRIANCAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
67	26153300	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	PE	5	5	5	5	5	3,33
68	26157560	CRECHE MUNICIPAL VINDE A MIM AS CRIANCINHAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
69	26167859	CRECHE MUNICIPAL CHICO MENDES-	PE	5	5	5	5	5	3,33
70	26171651	CRECHE MUNICIPAL MONTE DAS OLIVEIRAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
71	26171660	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	PE	5	5	5	5	5	3,33
72	26177820	CRECHE MUNICIPAL VILA DOS MILAGRES	PE	5	5	5	5	5	3,33
73	26180685	CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS	PE	5	5	5	5	5	3,33
74	27021688	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DEPUTADO LUIZ NOVAES TAVARES	AL	5	5	5	5	5	3,33
75	27036090	ESCOLA MUNICIPAL ARNON AFONSO FARIAS DE MELO	AL	5	5	5	5	5	3,33
76	27036189	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	AL	5	5	5	5	5	3,33
77	27036405	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTIDIO VIEIRA	AL	5	5	5	5	5	3,33
78	27225968	ESCOLA ESTADUAL GERALDO MELO DOS SANTOS	AL	5	5	5	5	5	3,33

#	Código	Nome	UF	Classificação IrPC*					IrPC
				2017	2018	2019	2020	2021	
79	27227227	ESCOLA INDIGENA ACONA	AL	5	5	5	5	5	3,33
80	28004710	ESCOLA MUNICIPAL JOSE MESSIAS FEITOSA	SE	5	5	5	5	5	3,33
81	28004728	ESC MUL JUSTINO PEREIRA	SE	5	5	5	5	5	3,33
82	28004744	ESC MUL PEDRO ALMEIDA VALADARES	SE	5	5	5	5	5	3,33
83	28004752	ESCOLA MUNICIPAL MAURICIA JOSEFA DE OLIVEIRA	SE	5	5	5	5	5	3,33
84	28004779	ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIQUEIRA FILHO	SE	5	5	5	5	5	3,33
85	28018583	ESCOLA ESTADUAL 8 DE JULHO	SE	5	5	5	5	5	3,33
86	28028686	ESCOLA MUL JOSE DOREA DE ALMEIDA	SE	5	5	5	5	5	3,33
87	28029275	COLEGIO ESTADUAL FELIPE TIAGO GOMES	SE	5	5	5	5	5	3,33
88	29084660	ESCOLA MUNICIPAL DERALDO NERY DE OLIVEIRA	BA	5	5	5	5	5	3,33
89	29085039	COLEGIO MUL DE 1 GRAU NOSSA SRA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,33
90	29097347	ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO DE OLIVEIRA LOPES	BA	5	5	5	5	5	3,33
91	29159385	ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE	BA	5	5	5	5	5	3,33
92	29200377	ESCOLA ANTONINA OLIMPIA PESSOA DA SILVA	BA	5	5	5	5	5	3,33
93	29200792	ESCOLA SAO ROQUE	BA	5	5	5	5	5	3,33
94	29200814	ESCOLA BEM ME QUER	BA	5	5	5	5	5	3,33
95	29207053	ESCOLA JOANA ANGELICA	BA	5	5	5	5	5	3,33
96	29236975	ESCOLA MUNICIPAL DE VALENTIM	BA	5	5	5	5	5	3,33
97	29372844	ESCOLA MUN NOSSA SENHORA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,33
98	29398193	ESCOLA ANA LUCIA DE LIMA SILVA MACEDO	BA	5	5	5	5	5	3,33
99	29449103	ESCOLA MUNICIPAL CLAUDEMIRO FERNANDES	BA	5	5	5	5	5	3,33

Nota: *A classificação do IrPC no valor igual 1 nessa tabela refere-se a condição Muito Alta.
Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

A Tabela 3 mostra a distribuição relativa da classificação do IrPC, entre 2017 e 2021, sinalizando possíveis persistências e transições no desempenho da escola no período. De acordo com esses dados, podemos registrar uma de persistência de 35,8% no indicador, indicando o percentual de escolas que mantiveram a classificação no IrPC entre 2017 e 2021 (a soma da diagonal principal das frequências relativas na Tabela 3).

Por exemplo, as que mantiveram a classificação “Muito Alto” foi de 17,0% e, no outro extremo, as que mantiveram a classificação “Muito baixo” foi de 1,7%.

Tabela 3: Tabela de contingência da classificação do IrPC entre 2017 e 2021

		Classificação do IrPC em 2021 (%)				
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Classificação do IrPC em 2017 (%)	Muito baixo	9.5	0.1	0.0	0.0	3.3
	Baixo	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4
	Médio	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4
	Alto	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7
	Muito Alto	7.7	0.7	0.9	0.2	75.7

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Ao considerar as escolas que tiveram uma transição positiva, isto é, que saíram de uma classificação mais baixa para uma mais alta, temos uma probabilidade de transição positiva de 4,9% (soma do triângulo superior das frequências na Tabela 3). Por exemplo, as escolas que evoluíram de “Alto” para “Muito Alto” no IrPC foi de 0,7% entre 2017 e 2021.

Dessa forma, escolas que mantiveram ou melhoraram o status do IrPC entre 2017 e 2021 foi de 90,1%. Ao passo, que cerca de 10% apresentaram uma piora na classificação do IrPC no período na Região Nordeste, com destaque para mudança de “Muito Alto” para “Muito Baixo” (7,7% das escolas tiveram essa transição negativa) na classificação do IrPC.

A Figura 20 mostra indicadores de transição da classificação do IrPC entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste. A taxa de transição negativa de 9,8% mostra a frequência relativa de escolas que pioraram sua classificação do IrPC no período supramencionado.

Figura 20: Indicadores de transição da classificação do IrPC entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

5.2. Determinantes dos resultados do IrPC de 2017 a 2021

Esta última etapa visa fazer uma análise de correlação condicional entre diferentes fatores (persistência de resultado, porte da escola, infraestrutura escolar, localização, etc.) e o resultado do IrPC para o intervalo de tempo de 2007 a 2021. A Tabela 4 expõe as estimativas do modelo de regressão.

Inicialmente, podemos destacar as estatísticas de ajustamento (R^2) e estatística F, que evidenciam um grau de determinação de 26,6% (capacidade de explicar a variabilidade total do modelo) e que os coeficientes estimados possuem significância estatística global. Ademais, temos que a grande maioria dos coeficientes, individualmente, possuem significância estatística a pelo menos 1%.

Para facilitar a leitura dos resultados a seguir são apresentados destaques do modelo estatístico:

- Existe uma persistência nos resultados do IrPC no tempo, com uma elasticidade positiva de 0,289, ou seja, a performance do índice nos períodos anteriores tende a se manter nos períodos seguintes. Por exemplo, um acréscimo de 10% no índice do ano de 2020, tende a gerar um acréscimo de 2,89% no IrPC de 2021. Embora exista uma persistência, ela pode ser classificada como inelástica, i.e., variações positivas no resultado passado do IrPC aumentam menos que proporcionalmente os resultados presentes.
- O porte da escola se relaciona positivamente com o IrPC, onde quanto maior o porte da escola maior tende a ser o efeito no indicador. Escolas com grande porte (mais de 1000 matrículas) apresentam, em média, 92% ($= e^{0.6501} - 1$) a mais de IrPC que escolas com menos de 50 matrículas.
- Escolas municipais, em média, possuem um IrPC 5% superior ao de escolas estaduais.
- As variáveis de localização apresentaram uma baixa magnitude de efeitos no IrPC, com exceção as estimativas das escolas situadas em terras indígenas que apresentaram um resultado 28% ($= e^{-0.3221} - 1$) menor que as escolas situadas em localização não diferenciada.
- As variáveis de infraestrutura escolar do modelo apresentam baixa influência nos resultados do IrPC, conforme as informações dispostas na Tabela 4.
- Os efeitos fixos estaduais, reforçam as informações dispostas na análise gráfica acima, no que tocante, em especial, as escolas pernambucanas, baianas e cearenses – que apresentam um coeficiente positivo e com maior magnitude que escolas localizadas em outros estados nordestinos.

Tabela 4: Resultados do modelo de regressão múltipla (POLS). Variável dependente: IrPC (em logaritmo), escolas da Região Nordeste entre 2017 e 2021

Variáveis	Coefficiente	Erro-Padrão
Persistência de desempenho		
IrPC defasado (log)	0.2887***	0.002
Atributos da Escola (base: menos de 50 matrículas)		

Variáveis	Coefficiente	Erro-Padrão
Porte da Escola: 50 a 99 matrículas	0.6675***	0.007
Porte da Escola: 100 a 199 matrículas	0.6502***	0.006
Porte da Escola: 200 a 499 matrículas	0.6467***	0.006
Porte da Escola: 500 a 999 matrículas	0.6521***	0.008
Porte da Escola: 1000 ou mais matrículas	0.6501***	0.012
Dependência administrativa municipal (base: estadual)	0.0496***	0.005
Localização Urbana	-0.0081*	0.004
Localização diferenciada: Terra indígena	-0.3221***	0.020
Localização diferenciada: Área de assentamento	0.0392***	0.010
Localização diferenciada: Área de quilombos	-0.0004	0.011
Acesso a Internet banda larga	0.0459***	0.004
Infraestrutura: existência de laboratório de informática	0.0448***	0.004
Infraestrutura: existência de quadra de esportes	-0.0066	0.004
Efeito fixo estadual (base: Alagoas)		
Bahia	0.0505***	0.008
Ceará	0.0385***	0.009
Maranhão	-0.1156***	0.009
Paraíba	0.0147	0.010
Pernambuco	0.0625***	0.009
Piauí	-0.0043	0.010
Rio Grande do Norte	0.0044	0.010
Sergipe	-0.0086	0.012
Tendência anual (base: 2017)		
2018	0.0124***	0.005
2019	-0.4291***	0.006

Variáveis	Coefficiente	Erro-Padrão
2020	0.0758***	0.006
2021	-0.1456***	0.006
Constante	0.9345***	0.011
N	153,151	
R ²	0.266	
R ² Ajustado	0.266	
Estatística F	2136***	

Legenda: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

6. CONSIDERAÇÕES

Os produtos descritos neste documento atendem ao objetivo proposto no subproduto 1.3 “RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE”. Foi implementado e apresentado no tópico três deste relatório as análises que tratam da evolução do índice de regularidade com prestação de contas (IRPC) do PDDE na Região Nordeste: 2017 a 2021. O principal problema identificado estava associado aos processos de extração dos dados para construção do índice.

Os resultados verificados na Região Nordeste são muito próximos a média nacional, inclusive seguindo uma tendência de evolução cíclica do índice no período, com uma queda acentuada em 2019.

De forma geral, as escolas estaduais de 2017 a 2020 apresentaram um resultado maior que as escolas municipais, porém em 2021 as escolas municipais passaram a ter um IrPC melhor que as estaduais. Foi identificado, que as escolas situadas em áreas urbanas apresentam de forma recorrente um resultado, em média, superior aos das escolas rurais. As escolas localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos em termos do IrPC, muito embora no período houve uma tendência de evolução no índice (cerca de 9% entre 2017 e 2021).

Por sua vez, as escolas em área de assentamento e em área de quilombos apresentam valores próximos do IrPC, contudo sempre abaixo do desempenho médio das escolas situadas em localização não diferenciada.

A análise de correlação condicional entre diferentes fatores (persistência de resultado, porte da escola, infraestrutura escolar, localização etc.). Indicou que porte da escola se relaciona positivamente com o IrPC, portanto, quanto maior o porte da escola maior tende a ser o efeito no indicador. As escolas municipais, em média, possuem um IrPC 5% superior ao de escolas estaduais. Foi constatado que as variáveis de localização apresentaram uma baixa magnitude de efeitos no IrPC, com exceção as estimativas das escolas situadas em terras indígenas que apresentaram um resultado 28% menor que as escolas situadas em localização não diferenciada.

A elaboração das análises aqui apresentadas sofreu com os atrasos nos processos de homologação e liberação dos dados pelo FNDE. Portanto as análises aqui apresentadas não são conclusivas, pois abrangem um pequeno período. Os dados de 2014 a 2017 não puderam ser analisados, uma vez que foram disponibilizados no segundo semestre de 2022. Entende-se que este tipo de análise deve ser realizado de forma continuada de forma a gerar dados comparativos para períodos distintos. Recomenda-se que para novas edições do projeto estes estudos sejam complementados com novas análises, ou sejam incluídos como temática em trabalhos desenvolvidos nos programas de pós-graduação dos quais os membros da equipe do CECAMPE-NE participam.